

KOMPETENTLIK TUSHUNCHASI VA UNING PEDAGOGLAR FAOLIYATIDAGI O'RNI.

Ismatova Shaxnoza Abdusalom qizi

Xalqaro Nordic Universitetining

"Ta'lim muassasalari boshqaruvi" fakulteti

1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926694>

Annotatsiya. Maqolada talabalarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda xorijiy til bo'yicha kasbiy kompetentligini oshirish muammolari va axborot-ta'lim muhitini yaratish shart-sharoitlari yoritilgan.

Asosiy tushunchalar: Innovatsiya, kompetentlik, kompetensiya, kasbiy kompetentlik, kommunikatsiya, masofaviy ta'lim.

Аннотация. В статье описаны проблемы повышения профессиональной компетентности студентов по иностранному языку с использованием информационно-коммуникационных технологий и условия создания информационно-образовательной среды.

Ключевые понятия: Инновация, компетентность, компетенция, профессиональная компетентность, коммуникация, дистанционное образование.

Annotation. The article describes the problems of increasing the professional competence of students in a foreign language using information and communication technologies and the conditions for creating an information and educational environment.

Key concepts: Innovation, competence, competency, professional competence, communication, distance education.

Jahon mehnat bozori talablariga mos keladigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash oliy ta'lim tizimining eng asosiy funksional xususiyatlaridan biri sanalib, buni samarali amalga oshirilishi mazkur tizimda faoliyat olib borayotgan pedagoglarning kasbiy kompetentligiga bevosita bog'liqdir. Chunki oliy ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan pedagog-ustozlar qanchalik mahoratli, bilimdon, malakali va tajribali bo'lsa, bir so'z bilan aytganda "o'z kasbining ustasi" bo'lsagina, «Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi»da belgilangan maqsadlarga erishish jarayoni shunchalik samarali kechishi ta'minlanadi. "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning 46-moddasida "Pedagog xodimlarning majburiyatlari" sifatida quyidagilar ko'rsatib o'tilgan bo'lib, bular:

ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining sha'ni, qadr-qimmatini va ishchanlik obro'sini hurmat qilishi;

o'quv mashg'ulotlarini sifatli o'tkazishi;

axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, o'qitish va tarbiyaning ilg'or hamda innovatsion shakllari va usullaridan foydalanishi" pedagoglar kasbiy kompetentligini takomillashtirishning institutsional asosi sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Bu borada Prezident Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek: "Bugun har bir tarbiyachi, oliygoh professor-o'qituvchilari ta'lim va ilmfan sohasidagi eng so'nggi ijobiy yangiliklarni o'quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so'z bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg'or vakillari bo'lishlari kerak"

Shu sababli ham "Oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi"da belgilangan "oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish"dek vazifani samarali amalga oshirish ham bevosita oliy ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan professor-o'qituvchilar kasbiy kompetentligining takomillashuviga bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrda "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875-son qarorida mamlakatda chet tillarga o'qitishning kompleks tizimi, ya'ni uyg'un kamol topgan, o'qimishli, zamonaviy fikrlovchi yosh avlodni shakllantirishga, respublikaning jahon hamjamiyatiga yanada integratsiyalashuviga yo'naltirilgan tizim yaratilgan. Shu bilan birga, ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va darsliklar zamon talablariga, xususan, ilg'or axborot va mediatexnologiyalardan foydalanish borasidagi talabga to'liq javob bermasligi, ta'lim asosan an'anaviy uslublarda olib borilishi ta'kidlab o'tilgan.

Xususan pedagoglarning faoliyatiga raqamli va axborot texnologiyalarini faol joriy etish, aholiga elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish sifatini oshirish, byurokratik to'siq va g'ovlarga yo'l qo'ymaslik hamda idoralararo elektron hamkorlikni kengaytirish choralari dolzarb bo'lib turmoqda. Butun jahon yangi texnologik o'zgarishlar ostonasida turibdi, uning asosida zamonaviy texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari turganligi hech kimga sir emas. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, davlat va jamiyat hayotiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etilishi mamlakatni qisqa davr ichida rivojlantiradi.

Davlatimiz rahbari 2021 yil 6 noyabr kuni o'z lavozimiga kirishishiga bag'ishlangan tantanali marosimda, kelgusi besh yilga mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlar haqidagi nutqida Yangi O'zbekiston strategiyasining uzviy va davomiyligini ta'minlash maqsadida "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari" degan tamoyil asosiy g'oya va bosh mezon sifatida kun tartibiga qo'yildi.

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan, o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish"ga qaratilgan. Shuning uchun, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida chet tillarni uzluksiz o'rganishni tashkil qilish, o'qituvchilar malakasini oshirish xususan, xorijiy til o'qituvchisi kompetentligini oshirish hamda ta'lim jarayonini zamonaviy o'quv-uslubiy materiallar bilan ta'minlashni yanada takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

"Kompetentlik" (inglizcha: "competence" "qobiliyat") faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olishni ifodalaydi. Xar bir pedagog faoliyati davomida olib boradigan ishlarini tartibga solish loyihalash, xamda loyihalash madaniyatiga e'tibor qaratish kerak. "Pedagogning loyihalash madaniyati": pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kursi talabalarini loyihaviy faoliyatga doir bilimlarini takomillashtirish, pedagogik loyihalash bosqichlari va shakllarini o'zlashtirishga doir zamonaviy yondashuvlarni o'zlashtirish, joriy etish, ta'lim amaliyotida qo'llash ko'nikma va malakalarini tarkib toptirish.

Pedagog kadrlar kasbiy kompetentligini oshirish o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, kadrlar salohiyati, ta'lim muassasalari moddiy texnika bazasi, mavjud ichki imkoniyat - ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilma ob'ektlarining mavjudligi va joylashishiga bevosita bog'liq bo'ladi. Bu esa, mazkur yo'nalishni ustuvor rivojlantirishga nisbatan alohida yondashuvini taqozo etadi.

"Kompetensiya" so'zi tarjimada "layoqatli", "munosib bo'lmoq" kabi ma'nolarni anglatuvchi lotincha "competere" so'zi asosida hosil bo'lgan. "Kompetensiya" deyilganda, shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi tushuniladi. Ushbu maqolani yozishdan maqsad – talabalarni pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari, kompetentlik tushunchasining

mazmun-mohiyati va ta'limdagi innovatsion jarayonlar tizimida o'qitish va tarbiyalashda kompetentlikka nisbatan chuqur pedagogik-psixologik tayyorgarlikni shakllantirishdan iborat.

Vazifalari quyudagilardan iborat

- talabalarga pedagogik kompetentlikka doir manbalardan foydalana olishga o'rgatish va ularda pedagogik kompetentlik haqidagi tasavvurlarni hosil qilish;
- bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy kishilik jamiyati oldida turgan eng muhim muammolardan biri – ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiya qilishga oid istiqbolli yo'nalishi bo'lgan pedagogik kompetentlik yuzasidan nazariy bilimlar bilan tanishtirish;
- pedagogik kompetentlikka qo'yilayotgan zamonaviy talablar bilan qurollantirish;
- ta'lim-tarbiya jarayonini bola ruhiyati, uning neyropsixologik, neyropedagogik imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish uchun zarur bo'lgan bilim ko'nikmalarni egallashlarini ta'minlash;
- pedagogik faoliyatni amalga oshirishda ijodiy va metodik savodxonlikni hamda kompetentlikka nisbatan chuqur pedagogik-psixologik tayyorgarlikni shakllantirishdan iborat.

Pedagogik kompetentlik bir qator ya'ni pedagogika nazariyasi va tarixi, pedagogik konfliktologiya, neyropedagogika, pedagogik imidjologiya, innovatsion pedagogik texnologiyalar, yosh davrlar psixologiyasi, ijtimoiy pedagogika, pedagogik aksiologiya, pedagogik psixologiya fanlari bilan o'zaro aloqada shakllanadi.

Murakkab, mashaqqatli, kutilmagan holatlarga boy, ammo jamiyatning zaruriy ehtiyoji hisoblangan ta'lim-tarbiya tizimini yangicha ko'rinish va yangicha mazmunda amalga oshirish, dars jarayonida innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarni samarali qo'llash orqali ta'lim samaradorligiga erishish davr talabidir. Ta'lim muassasasi bitiruvchisi o'z hayotida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o'z o'rnini egallashi, duch keladigan muammolarning yechimini hal etishi, eng muhimi o'z sohasi, kasbi bo'yicha raqobatbardosh bo'lishini ta'minlashda asosan pedagog kadrlar salohiyati hal qiluvchi omil hisoblanadi. Jamiyatdagi barcha yangilanishlarni uyg'unlashtirish uchun shaxsiy yetuklik bilan birga kasbiy kompetentlik ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning bilim samaradorligini oshirish, dars va ta'lim jarayonini yanada sifatli tashkil etish:

tizimda yuqori malakali pedagoglar kadrlarni tayyorlash, ularning malakasini uzluksiz va sifatli ravishda oshirib borishga;

Ikkinchidan, ta'lim muassasalarida o'qituvchilar kasbiy qiyinchiliklari va ehtiyojlariga asoslangan uzluksiz sifatli metodik xizmatni tashkil etishga;

Uchinchidan, mavjud fan xonalari, o'quv laboratoriya asbob-uskunalar, jihozlar va kompyuter texnikasidan, umuman olganda, barcha shart-sharoitlardan samarali foydalanishga;

To'rtinchidan, sifatli ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda, oliy ta'lim muassasalari, malaka oshirish institutlari va umumta'lim maktablari hamkorligida ilg'or ish tajribalarini amaliyotga joriy etishga;

xalq ta'limi tizimida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning kasbiy kompetentligi va mahoratiga bevosita bog'liqdir.

Zamonaviy o'qituvchi o'zining bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotda, ya'ni ta'lim-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishda samarali qo'llay olishi - kasbiy kompetentligining eng asosiy komponentidir. Jumladan:

- dunyo va mamlakatda ta'lim taraqqiyoti bosqichlarini bilishi, xalq ta'limi tizimida o'quv-tarbiya jarayoni mazmunini ta'minlashga, uzviylik va uzluksizligiga amal qilish;
- kompyuter, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va pedagogik faoliyatida qo'llay olish ko'nikmalariga ega bo'lish;
- talabalarning ruhiy, jismoniy rivojlanishi va yosh xususiyatlari qonuniyatlarini bilishi, ta'lim-tarbiyada pedagogik-psixologik yondashuvga asoslanish;
- o'quv-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishda darsning aniq bosqichi uchun samarali zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari hamda metodlarni to'g'ri tanlash va qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lish;
- o'quv-tarbiya va darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida bolalar hayoti va sog'ligi, texnik hamda axborot xavfsizligini ta'minlashga tayyor bo'lish;
- dars jarayonida mediaresurslar va elektron tarmoq imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda mediavaxfsizlik me'yorlariga amal qilish;

Pedagoglar umumta'lim fanlarini o'qitish darsining mazmuniga mediamadaniyat va mediavaxfsizlik tushunchalarini singdirib borishi, ularga axborot texnologiyalarining cheksiz ijobiy imkoniyatlari, afzalliklari bilan bir qatorda salbiy ta'siri va oqibatlaridan o'zini himoyalash yo'llarini ham o'rgatish lozim. Bunda talabalarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini quyidagilarni inobatga olgan holda rivojlantirish maqsadga muvofiqdir:

- talabalarda axborot texnologiyalarining hayot va jamiyatdagi roli, imkoniyatlari va qo'llash doirasi, shuningdek, uning salbiy oqibatlari va ulardan himoyalash haqidagi tushunchalarni shakllantirish;
- ta'lim olish va shaxs sifatida rivojlanish jarayonida elektron resurslar, o'quv dasturlari va boshqa o'quv-metodik mahsulotlarning afzalliklarini anglash va qo'llashni o'rgatish;
- masofadan ma'lumot almashish lokal va global tarmoqda ma'lumot qidirishni va bu jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatardan saqlanish hamda mediamadaniyat qoidalariga rioya qilish.

Yoshlarimizda yangi zamonga mos hayotiy mo'ljallarini belgilashda chalg'imaslik, axborot makonida o'zlariga kerakli manzilni aql-idrok, halollik va mehnatsevarlik bilan topish, Vatan taraqqiyoti va yurt faravonligiga o'z hissasini qo'shish kabi fazilatlarni tarbiyalash biz pedagoglarning burchidir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 8 maydagi "Uzluksiz ta'lim tizimining chet tillar bo'yicha davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 124-son qaroriga asoslangan holda chet tilini, xususan ingliz tilini o'rganishga tabaqalashuv asosida yondashish, uni o'rganishni turli bosqichlarga bo'lib, Yevropa ta'lim tizimida qo'llanadigan tizimga moslashtirish o'qituvchi kasbiy kompetentligini oshirishda qulay imkoniyatlar yaratadi.

Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagog kadrlar kasbiy kompetentligini oshirish masalalari turli davrlarda xorijiy va mamlakatimiz olimlari tomonidan har xil yo'nalishlarda o'rganilgan. Umuman, "kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalari mazmun-mohiyati o'rganilar ekan, ushbu tushunchalarni aynan o'xshash, o'zaro bog'liq bo'lgan tushunchalar sifatida qo'llanilishi hamda differensial va integral xususiyatlari bilan farqlanishi pedagog olimlar tomonidan ta'kidlab o'tilgan. Bir qator ilmiy ishlarda "kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalarining psixologik, pedagogik mohiyati, kompetentli yondashuv, professional kompetentlikni rivojlantirish masalalari atroflicha o'rganilgan. "Uzluksiz ta'lim tizimining chet tillar bo'yicha davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qaror qabul qilinishi mamlakatda olib borilayotgan ushbu yo'nalishdagi islohotlarning mantiqiy davomi sifatida qarashimiz mumkin. Olimlar ilmiy izlanishlarida o'qituvchining shaxsiy sifatlari, faoliyati maqsad va vazifalarini belgilash, o'quv faoliyati motivatsiyasi, axborot kompetentligi, kasbiy faoliyat dasturlarini ishlab chiqish va o'quv jarayonini tashkil qilish kabi sifatlarni kiritgan holda kompetentlik tushunchasiga yondashish masalalariga keng e'tibor qaratilgan, I.A.Zimnyaya esa kompetentlikning asosiy uchta guruhini ajratib ko'rsatadi:

- hayot faoliyati sub'ekti hisoblanuvchi shaxsning o'ziga taalluqli bo'lgan kompetentligi;
- insonning boshqalar bilan o'zaro aloqalariga taalluqli bo'lgan kompetentligi;
- inson faoliyatining barcha turlari va shakllarida namoyon bo'ladigan kompetentlik.

Pedagoglar o'zi yashab turgan mamlakat xalqlarining an'ana va urf-odatlaridan xabardor bo'lishi, ishlab chiqarish taraqqiyoti va xususiyatlari to'g'risidagi axborotlarga ega bo'lishi va ularni bilishi, shu bilan birgalikda ushbu axborotlardan o'zining ta'lim-tarbiyaviy ishlarida foydalanishi zarur. Ta'limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yutuqlaridan foydalanish, o'z navbatida mavjud to'plangan ma'lumot, axborotlar ustida ishlash, ularni tahlil qilish, tushuntirish hamda undan foydalanishni bilishi kerak. Kompetentli yondashuvning yana bir muhim tomoni globallashtirish jarayonida o'qituvchining o'z ustida har doim mustaqil ishlashi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarining so'nggi yangiliklarini muttasil o'zlashtirib borishi kerak bo'ladi. Ta'limda zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etilishi: fan sohalarini axborotlashtirishni, o'quv faoliyatni intellektuallashtirishni, integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirishni, ta'lim tizimi infratuzilmasi va uni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga olib keladi.

Ta'limni axborotlashtirish deganda – ta'lim-tarbiyaning psixologik-pedagogik maqsadlarini amalga oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, ta'lim tizimida elektron axborot-ta'lim muhitini tashkil etish, ta'lim sohasining elektron axborot-ta'lim resurslarini yaratish, kompyuter texnologiyalarini joriy qilish amaliyoti va metodologiyasi bilan ta'minlash nazarda tutiladi. Pedagoglar kasbiy kompetentligini hozirgi zamon talablari darajasida rivojlantirish, ularda zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarni, zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalangan holda shakllantirish muhim vazifalardan biridir. Til o'qituvchilari kasbiy kompetentligini rivojlantirishning uzluksiz axborot-metodik ta'minotini ishlab chiqish muammolariga doir tadqiqotga murojaat etish uzluksiz ta'lim tizimi sharoitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish yo'llarini izlab topish shuningdek, o'qituvchilarga uslubiy yordam ko'rsatish yo'lida axborot-kommunikatsion texnologiyalari rolining o'sib borayotganligi bilan izohlanadi.

Hozirgi vaqtda o'qitishning zamonaviy texnik vositalari (kompyuterlar, multimediyali o'qitish dasturlari, internetresurslar)ni axborot ma'lumotlari

ehtiyojlariga mos ravishda qo'llanilishi ta'lim samaradorligini oshirishga hamda uni yangi sifat darajalariga olib chiqishga imkoniyat yaratib bermoqda. Zamonaviy ta'lim tizimi talablari asosida o'qituvchilar faoliyatini tashkil etish shakl va metodlarini takomillashtirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot-kommunikatsion texnologiyalari vositalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish kabi o'qitishning yangi shakllari shular jumlasidandir. Ta'lim muassasalarini yangi zamonaviy texnika vositalari bilan ta'minlanishi va ta'lim tizimini axborotlashtirilishi pedagogik kadrlarni tayyorlash hamda ularning mazkur texnik vositalardan Ta'lim va fan sohasida yuqori darajalarga erishish, shu yo'nalishda islohotlar samaradorligini oshirish ko'p jihatdan va ta'lim muassasalari intellektual salohiyatdan unumli foydalanish bo'yicha kompetentligini oshirishga ham alohida yondashishni talab etadi. XXI asrning boshlarida mehnat bozorida o'z faoliyatida axborot-kommunikatsion texnologiyalar imkoniyatlarida yuqori darajada foydalana oladigan, kompetentli "masofaviy ta'lim o'qituvchisi" kasbiga talab juda yuqori bo'lishi bashorat qilinadi. Biroq, masofaviy ta'lim tizimi uchun pedagog kadrlar tayyorlash masalasi bugungi kunning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Uzluksiz pedagogik talim tizimi uchun mutaxassislar tayyorlash yo'llaridan biri bu, o'qituvchilarning Internet tarmoqlararo kasbiy muloqotlarini tashkil etish deb qarash mumkin. Shu bois, bugungi kunda jamiyat uchun kasbiy kompetentlik darajasi yuqori va ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha bazaviy kompetensiyaga ega bo'lgan mutaxassislar zarur bo'ladi. Internet harbiy pedagoglariga mamlakatimiz va chet el ta'lim tizimiga doir har xil ma'lumotlar, masofaviy kurslar, virtual konferensiyalar, kasbiy muloqot, tajriba almashish kabi ta'limtarbiya jarayoni bilan bog'liq ma'lumotlarni olish hamda ular ustida ishlash imkoniyatlarini beradi. Lekin, ko'pchilik o'qituvchilar kerakli ma'lumotlarni qanday, qaysi yo'l bilan topish va internet resurslaridan kasbiy faoliyatida qanday foydalanishni bilmaydilar. Shuning uchun Internet tarmoqlaridan foydalanish bo'yicha ko'pgina tadbirlar ba'zi hollarda tarqoq va tizimlashtirilmagan xarakterga ega bo'ladi. Umuman, harbiy pedagoglarning tarmoqdagi faoliyati, ularning yaratilgan axborot-metodik resurslaridan foydalanish ishlari hali yetarli tashkil etilmagan. Jamiyatning bugungi asosiy talablaridan kelib chiqib, harbiy pedagoglarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishga yo'naltirilgan axborot-metodik tizim shakllanmagan va ilmiy-metodik jihatdan asoslanmagan. Shu bois, uzluksiz ta'lim tizimida AKT imkoniyatlaridan foydalangan holda harbiy pedagoglarning kasbiy

kompetentligini rivojlantirish zaruriyati hamda ularning kasbiy kompetentligini takomillashtirishga yo'naltirilgan va ilmiy-metodik jihatdan asoslanmaganligi bilan bog'liq muammolarni hal etish maqsadida xorijiy til o'qituvchilarining tarmoqdagi axborot-metodik tizimini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Xozirgi vaqtda axborotlar ta'sir doirasining tezlik bilan o'sishi, insonlarning har tomonlama o'z ustida ishlashi hamda ularning raqobatbardosh, ko'nikuvchan va talabchan kadrlar bo'lishini o'z-o'zidan talab etmoqda.

Xulosa o'rinda dunyodagi rivojlangan mamlakatlar singari mamlakatimiz ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan kadrlar ham ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotda yuqori bilimga ega bo'lishlari hamda har tomonlama kompetentli bo'lishlari zarur. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yutuqlaridan foydalanish, o'z navbatida mavjud to'plangan ma'lumot, axborotlar ustida ishlash, ya'ni ularni tahlil qilish, tushuntirish hamda undan foydalanish yoki foydalanmaslik xaqida qaror qabul qilishni bilish xorijiy til o'qituvchisi kompetentligini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillardan hisoblanadi. Kompetentli yondashuvining yana bir muhim tomoni globallashtirish jarayonida o'qituvchining o'z ustida mustaqil ishlashi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari so'nggi yangiliklarini muttasil o'zlashtirib borishi kerak bo'ladi. Yuqorida ta'kidlangan fikrlarni tahlil qilsak, kasbiy kompetentlik – o'qituvchining shaxsiy sifatleri, faoliyati maqsadi va vazifalarini belgilash, o'z navbatida ularning qatoriga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarni qo'llay olish, o'ziga xos tadqiqotchilik qirralari ham ko'shilishi tushuniladi. Pedagoglarning kasbiy kompetentligi – uning kasbiy bilim ko'nikmasi, shaxsiy sifatleri, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llay olish qobiliyati va professional tayyorgarligini belgilovchi sifat ko'rsatkichidir” – deb, ifodalash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrda "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 8 mayda "Uzluksiz ta'lim tizimining chet tillar bo'yicha davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 124-sonli qarori.
3. Эгамбердиев В. О. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахсларга ижтимоий-хукукий ва психологик ёрдам кўрсатиш бўйича вазирлик ва идоралар билан ҳамкорлик фаолияти //O'zbekistonda

- fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 327-333.
4. Зимня И.А. Психология обучения неродному языку. – М.:Русский язык, 1989, – 220 с.
5. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издателский центр «Академия», 2004. – 416 с.
6. Таштемиров А. А. и др. Ижтимоий профилактика объекти сифатида алкоголизм таъсиридаги шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 552-558.
7. Хуторский А.В. Деятелност как содержание образования // Ж. Народноэ образование. – Москва, 2003. – № 8. – С. 107-114.
8. Таштемиров А. А. и др. Ҳуқуқбузарлик содир этилишининг сабблари ва шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари //So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. –2023. –Т. 6. –No. 12. –С. 454-461.
9. Жўраев Р.Ҳ Толипов Ў. “Педагогик фаолият,технологиялар ва маҳорат”. “Узлуксиз таълим” 2003 й.
10. Эгамбердиев В. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш ишларини ташкил қилишнинг ўзига хос жиҳатлари ва хориж тажрибаси //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 195-205.
- 11.А.Ғ.Турғунбоева “Психологические особенности формирования социальной перцепции у будущих педагогов” Тошкент-2020 г.

